

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlari	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

Boshlang'ich sinflarda ko'proq bolalarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olish lozimligini unutmaslik kerak. Ularga oddiy, oson va vaqt kam sarflanadigan o'yin mashqlardan foydalanib, darslar o'tish yaxshi samara beradi. Ko'proq atrof-muhit bilan bog'lab o'tilgan mashg'ulotlar bolalar ongini, dunyoqarashini, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyatini, mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni o'qituvchi hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni
2. Alibekov D.A. Ta'lim tizimini innovatsion rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy xususiyatlari // f.f.d. (PhD) dis.avtoreferati. –Samarqand.:2021. 46 b
3. Salimov A.A. Ta'lim sohasida inson taraqqiyoti konsepsiyasining asosiy yo'nalishlari // iqtisodiyot f.f.d. (PhD) dis.avtoreferati. –Samarqand. 2019. 56
4. Azamov Sh.X Ta'lim sohasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. RESEARCH AND EDUCATION ISSN: 2181-3191 VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2023 Scientific Journal 403-409 b.
5. Shermatova R. O'. Jumabayeva J. Sh. "Maktab ta'limida innovatsiyalarning joriy etilishini nazariy tahlili" 499-503 b.

UO'K: 1599228

ILK O'SPirinLIK DAVRIDA MEHNATGA MUNOSABATNING SHAKLLANISHI

<https://zenodo.org/records/13292297>

Abdulmadjidova Mahdiyona Dilmurodjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada ilk o'spirinlik yoshi davridagi o'quvchilarning mehnatga bo'lgan munosabatining shakllanishi haqida fikr yuritilgan. Jumladan, o'spirinlarda mehnatga ijobiy munosabatning shakllanishi undagi berilgan topshiriqqa bo'lgan ishtiyoq, mas'uliyatlilikning borligi bilan belgilanishi, salbiy munosabat topshiriqqa nisbatan mas'uliyatsizlik va qiziqishning yo'qligi bilan namoyon bo'lish xususida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *ilk o'spirinlik, kasbiy o'zini-o'zi belgilash, mehnatga munosabat, akseleratsiya, kasbiy kamolot, mas'uliyat, kasbiy tanlov.*

Аннотация. *В статье рассматривается формирование отношения учащихся к труду в раннем подростковом возрасте. В частности, говорится, что формирование положительного отношения к труду у подростков определяется наличием увлеченности и ответственности за порученное им задание, а отрицательное отношение проявляется безответственностью и отсутствием интереса к выполнению задания.*

Ключевые слова: *ранний подростковый возраст, профессиональное самоопределение, отношение к труду, акселерация, профессиональное взросление, ответственность, профессиональный выбор.*

Abstract. *The article examines the formation of students' attitudes towards work in early adolescence. In particular, it is said that the formation of a positive attitude towards work in adolescents is determined by the presence of passion and responsibility for the task assigned to them, and a negative attitude is manifested by irresponsibility and lack of interest in completing the task.*

Key words: *early adolescence, professional self-determination, attitude to work, acceleration, professional maturation, responsibility, professional choice.*

Jahonda zamonaviy rivojlanish davrida yangi kasblarning vujudga kelishi ularning turlari ehtiyojlarga ko'ra mavqei o'zgarib borishi kuzatilmoqda. Kasb – bu shaxsning ma'lum bir faoliyat turi bo'yicha ixtisoslashgan mehnat faoliyati bo'lib, u orqali inson o'zining bilim, ko'nikma va tajribasini qo'llab, jamiyatga foyda keltiradi va o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondiradi. Kasb shaxsning hayotidagi muhim qism bo'lib, uning kimligini, qobiliyatlarini va qiziqishlarini aks ettiradi.

Kasb ma'lum bir sohada chuqur bilim va maxsus ko'nikmalarni talab qiladi. Bu bilim va ko'nikmalar kasbiy ta'lim va amaliy tajriba orqali shakllanadi. Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Asosiy vazifa - bu yuqori kasb mahorati va zamonaviy tafakkurga ega, puxta o'ylangan, har tomonlama to'g'ri qarorlar qabul qila oladigan, belgilangan maqsadlarga erishadigan rahbarlar va mansabdor shaxslarning yangi tarkibini shakllantirishdan iborat..." [1].

O'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan ularning to'g'ri kasb tanlashiga bog'liq. To'g'ri kasb tanlash uchun shaxs kasbiy o'zini o'zi anglashi o'zining qiziqishlari, qobiliyatlari, kuchli va zaif tomonlarini tahlil qila olishi lozim. Buning uchun maktab pedagog-psixologlari tomonidan o'quvchiga o'zini anglashlari uchun maslahatlar beriladi.

Kasbiy o'zini o'zi belgilash – bu shaxsning o'z qobiliyatlari, qiziqishlari, qadriyatlari va hayotiy maqsadlariga mos keladigan kasb tanlash va bu yo'nalishda rivojlanish jarayonidir. Bu jarayon shaxsning o'z-o'zini anglashiga, kasbiy imkoniyatlarini baholashiga va jamiyatdagi roli va o'rnini aniqlashiga asoslanadi.

Psixologiyada kasb tanlash muammosi E.I.Golovaxa, E.F.Zeer, E.A.Klimov, I.S.Kon, N.S.Pryajnikov va boshqa olimlarning asarlarida o'rganilgan. Kasb tanlash tushunchasi o'zbek psixologlari va pedagoglar Yu.M.Asadov, R.X.Djurayev, X.F.Rashidov, A.V.Soy, X.F.Rashidov, Sh.T.Ergashev, Sh.Usanov va boshqalarning tadqiqotlarida o'quvchilarini kasbga yo'naltirish muammolariga bag'ishlangan ilmiy izlanishlarda o'z ifodasini topgan.

V.I.Kryukovaning fikricha: "Kasbiy tanlov – bu ehtiyojlar, qiziqishlar, motivlar, shaxsiy xususiyatlar, kasbdagi o'zini o'zi tasavvur qilish hamda ota-onalar va jamiyat ta'siri ostidagi o'z-o'zini idrok etishning kombinatsiyasiga asoslangan ichki va tashqi omillarni o'z ichiga olgan murakkab, sof individual, murakkab jarayon" [2].

O'tkazilgan tahlillar natijasida 10-, 11-sinf o'quvchilarda kasbiy o'zini o'zi belgilash ularning o'z-o'ziga bahosi ko'rinishida ham namoyon bo'ldi. Bunga ko'ra o'z-o'ziga ishonch yuqori bo'lgan o'quvchilarda mavqei yuqori turuvchi, menejmentlik faoliyati yuqori bo'lgan, yuqori martabali kasblarga qiziqish namoyon bo'ldi. O'z-o'ziga past bahoda bo'lgan o'quvchilarda ichki motivlari asosida kasbiy tanlovni amalga oshirish, kasbiy o'zini o'zi anglash murakkab tarzda amalga oshishi va ularda kasbiy anglanganlik qiyin kechishini kuzatildi. O'z o'ziga o'rta (adekvat) baho berish orqali esa bolada kasbiy moyillik ichki motivlar asosida, aniq, kasbiy o'z o'zini anglanganlik darajasida belgilandi. "Akseleratsiya natijasida bugungi ilk o'spirinlarning taraqqiyoti avvalgi avlodlarga nisbatan o'rtacha ikki-uch yil avval yetilmoqda"[3.]

O'spirinlik davri mustaqil hayotning boshlanishi o'zidan oldingi davrlardan farqli xususiyatlaridan biri xisoblanadi. O'smirlardan farqli o'laroq ular qiziqishlari aniqligi, o'z-o'zini anglashi, dunyoqarashi boyligi bilan kattalarning ishonchini qozonishadi. O'spirin hayotiy bilimlari faoliyati kengayib endi miqdoriygina emas sifatijihatdan ham kengayib boradi. Bunga misol qilib 16 yoshda fuqarolik pasportini olishi 18 yoshda saylov huquqi va oila qurish

imkoniyatiga ega bo'lishini ayta olamiz. U endi o'z sodir etgan jinoiy ishlari uchun javobgar bo'ladi.

Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabat ko'pincha shakllana boshlaydi. Ko'p odamlar mas'uliyat hissini, vaqtni boshqarishni va to'liq bo'lmagan ishlar, uy ishlari yoki ko'ngillilik faoliyati orqali mashaqqatli mehnatning qiymatini asosiy tushunishni rivojlantiradilar. Bu ijobiy mehnat axloqini shakllantirish va kelajakdagi kasb tanlashga va ishga munosabatga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan asosiy ko'nikmalarni shakllantirish uchun hal qiluvchi davr.

O'spirinning mehnatga bo'lgan munosabatini diqqat bilan kuzatish, uning ishtiyoqi va topshiriqdagi mas'uliyat hissiga e'tibor berishni o'z ichiga oladi [4]. Ijobiy belgilar o'rganishga ishtiyoq, mehnatsevarlik va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyorlikni o'z ichiga olishi mumkin. Boshqa tomondan, qiziqishsizlik, tashabbusning yetishmasligi yoki ish bilan bog'liq vazifalardan doimiy ravishda qochish belgilari kamroq qulay munosabatni ko'rsatishi mumkin. Ochiq muloqot va rag'batlantirish ushbu rivojlanish bosqichida ularning ishlashga munosabatini tushunish va ijobiy shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin [5].

O'spirinlik davrida mehnatga munosabatni shakllantirishga bir qancha omillar yordam beradi:

1. Oilaning ta'siri: ota-ona yoki yaqinlarning ishga munosabati, ularning mehnat odo-axloqi va ular bergan qadriyatlar o'spirinlarning mehnat haqidagi tasavvuriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

2. Tengdoshlar ta'siri: Do'stlar va tengdoshlar o'zlarining tajribalari, qadriyatlari va bandlik haqidagi muhokamalari orqali ishga munosabatni shakllantirishlari mumkin.

3. Ta'lim muhiti: maktab tajribasi, jumladan, o'qituvchilar bilan o'zaro munosabatlar, kasbga yo'naltirish va darsdan tashqari mashg'ulotlar uning ahamiyati va dolzarbligi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish orqali mehnatga munosabatga ta'sir qilishi mumkin.

4. Ijtimoiy-iqtisodiy: Turli ijtimoiy-iqtisodiy muhitga ega bo'lgan o'spirinlar o'z oilasining iqtisodiy ahvoli, imkoniyatlardan foydalanish imkoniyati va bandlik bilan bog'liq madaniy qadriyatlarga qarab mehnat haqida turlicha tasavvurga ega bo'lishi mumkin.

5. Ommaviy axborot vositalari va madaniy ta'sirlar: Ommaviy axborot vositalarida mehnatning tasviri, shuningdek, madaniy me'yorlar va qadriyatlar o'spirinlarda turli xil ish turlari, kasb yo'llari va mehnatning jamiyatdagi ahamiyati haqidagi tasavvurlarini shakllantirishi mumkin.

6. Shaxsiy tajribalar: O'spirinlik davridagi to'liq bo'lmagan ishlar, ko'ngillilar, stajirovkalar yoki boshqa bandlik shakllari bilan to'g'ridan-to'g'ri tajribalar, uning mukofotlari, qiyinchiliklari va ahamiyati haqida bevosita tushunchalar berish orqali unga munosabatni shakllantirishi mumkin.

7. Shaxsiy xususiyatlar: motivatsiya, qat'iyatlilik, o'z-o'zini samaradorligi va yutuqlarga bo'lgan munosabati kabi individual xususiyatlar ham o'spirinlarning mehnatga munosabatini shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Ushbu turli omillarni tushunish va hal qilish orqali o'qituvchilar, ota-onalar va siyosatchilar o'spirinlarda mehnatga va kasbga ijobiy munosabatni rivojlantirishga yordam berishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, kasbiy o'zini o'zi belgilash shaxsning hayotidagi muhim jarayon bo'lib, uning qiziqishlari, qobiliyatlari va hayotiy maqsadlariga mos kasb tanlashga yo'naltirilgan. Bu jarayon o'z-o'zini anglash, ma'lumot yig'ish, kasbiy yo'nalish belgilash, ta'lim olish, amaliy tajriba orttirish va kasbiy o'sish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Shaxsiy qobiliyatlar,

oilaviy muhit, ta'lim muhiti, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar va shaxsiy motivatsiya kabi omillar kasbiy o'zini o'zi belgilash jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, kasbiy o'zini o'zi belgilashda har bir omilni hisobga olish va shaxsiy rivojlanishga intilish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev.Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. T.: O'zbekiston. NMIU. 2016.26- bet
2. Крюкова В.И. Психологические факторы выбора технических профессий в современных условиях:автореф. дис.... канд. псих. наук: 19.00.03. - М., 2005. - 32 с.
3. Nishonova Z.T., Kamilova N.G', Abdullayeva D.U. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiyasi TDPU bosmaxonasi T-2019 272 bet
4. Sattarova I. M. The place and significance of acquaintance activity in the upbringing of intellectual ability youth. Theoretical & Applied Science, 2020. (1), 258-261 bet.
5. Sattarova I. M., Abdulmadjidova M. Ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda o'yinli texnologiyalardan foydalanish pedagogik zaruriyat sifatida. "Ta'lim va rivojlanish tahlili" onlayn ilmiy jurnali. 2021.1(6), 5-9 bet

UO'K: 7.021

MUSTAQIL TA'LIMDA CHIZMACHILIK FANIDAN KOMPYUTER DASTURLARDA FOYDALANISHNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/13292310>

Dushabayeva G.M.

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada chizmachilik ta'limi jarayonida kompyuter dasturdan foydalanishning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan bo'lib, chizmachilik darslarining mustaqil ta'limda kompyuter animatsion modellardan foydalanish va uning afzalliklari to'g'risida so'z boradi. Shuningdek, animatsion modellardan foydalanib fazoviy tasavvurni rivojlantirish, bunda animatsion modellar, animatsiya turlaridan foydalanish, kompyuter grafik dasturlardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *animatsiya, model, chizmachilik, chizilgan animatsiya, kompyuter, mustaqil ta'lim.*

Аннотация. *В данной статье представлена информация о важности использования компьютерной программы в процессе обучения черчению. Также подчеркивается развитие пространственного восприятия с помощью анимированных моделей, важность использования анимированных моделей, видов анимации, использования программ компьютерной графики.*

Ключевые слова: *анимация, модель, черчение, рисованная анимация, компьютер, самостоятельное обучение.*

Abstract. *This article provides information about the importance of using a computer program in the process of art education. Also, the development of spatial perception using animated models, the importance of using animated models, types of animation, and using computer graphics programs are highlighted.*

Key words: *animation, model, drawing, drawn animation, education, computer, independent education.*

Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan yangilanish, modernizatsiya jarayoni uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari jumladan, oliy ta'limda ham zamon talablariga javob bera oladigan yetuk mutaxassislarni tayyorlash, ularda yangi bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, o'z ustida ishlash, zamonaviy texnologiya yutuqlaridan maqsadli foydalana olish mahoratini oshirishni taqozo etmoqda. Jahon miqyosida davlat va jamiyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaralayotgan ta'lim mazmunida savodxonlik va tafakkur uyg'unligiga erishishda innovatsion texnologiyalar orqali ta'lim samaradorligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, Yaponiya, Germaniya, AQSh, Rossiya Federatsiyasi,

